

औद्योगीकरण एवं पर्यावरण नियोजन खगडिया जिला के विशेष संदर्भ में।

डॉ. सुरेन्द्र कुमार

सहायक प्राध्यापक, भूगोल विभाग,
(रामेश्वर सिंह टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज, गया) (मगध विश्वविद्यालय, गया)

Corresponding Author: डॉ. सुरेन्द्र कुमार

सारांश:

औद्योगीकरण का प्रत्यक्ष एवं सकारात्मक प्रभाव रोजगार और आय में वृद्धि तथा संसाधनों के उपयोग के रूप में देखा जा सकता है। लेकिन इसके ऋणात्मक (Negative) प्रभाव भी देखने को मिल रहे हैं। यह ऋणात्मक या कुप्रभाव वायु, जल और ध्वनि प्रदूषण के साथ-साथ पर्यावरणीय अवनयन के रूप में वर्द्धमान होते हैं।

पेस्टीसाइड, बेवरीज, फार्मास्युटिकल, डाइंग, टायर, कागज, घी, कोयला फरनेस, डिस्टीलरी, उर्वरक, विद्युत गृह, चीनी इत्यादि औद्योगिक इकाइयों विभिन्न प्रकार के वायु प्रदूषकों को छोड़ती (Emit) है। इन प्रदूषकों में नाइट्रोजन ऑक्साइड (Nitrogen & Oxide), सल्फर डायोक्साइड (Sulphur Dioxide), कार्बन मोनोक्साइड (Carbon Monoxide), पार्टिकुलेट्स (Particulates), (मरकरी एवं लेड Mercury and Lead) तथा हाइड्रोकार्बन (Hydrocarbon) प्रमुख हैं। प्रदूषकों का प्रभाव से दमा, पक्षघात, आँख और नाक की बीमारी, श्वास की बीमारी, लिवर, किडनी तथा बच्चों पर मानसिक कुप्रभाव उत्पन्न होते हैं। देश में बहुत कम इकाइयों वायु प्रदूषण से बचाव हेतु उपाय कर पाई है। आज प्रदूषण नियंत्रण पर आवश्यकतानुरूप ध्यान नहीं दिया जा रहा है, जिसके निम्न कारण

- प्रदूषण नियंत्रण से सम्बद्ध स्थानीय सरकारी कर्मचारियों के प्रशिक्षण का अभाव
- राज्य एवं केन्द्रीय प्रदूषण कर्मचारियों/अधिकारियों के प्रशिक्षण का अभाव
- राज्य एवं केन्द्रीय प्रदूषण बोर्ड को धन की अत्यन्त कमी
- पर्यावरण शिक्षा का दयनीय स्तर
- राज्य एवं केन्द्रीय प्रदूषण बोर्ड में जिम्मेदारी का अभाव
- जनसामान्य में जागृति (Consciousness) का अभाव
- परती खेतों में उगाई जाएगी वैकल्पिक फसल
- मिट्टी की जाँच अनिवार्य कार्यशाला में दिया गया प्रशिक्षण: गरमा 2018 व मिट्टी जांच अभियान के लिए जिलास्तरीय कार्यशाला सह प्रशिक्षण का आयोजन रविवार को कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंध अभिकरण (आत्मा) द्वारा किया गया।

इसमें हरी खाद योजना गरमा 2018 एवं मिट्टी जांच पर विशेष बल दिया गया। उन्होंने जिले में ऐसे खेतों को चिन्हित करने का निर्देश दिया, जो धान की खेती के बाद परती रहते हैं। उनमें अन्य वैकल्पिक फसल लगाने के लिए किसानों को प्रोत्साहित किया जाएगा। मिट्टी जांच के लिए नमूना एकत्र करने का सबसे अच्छा समय गेहूँ की कटाई के बाद खाली खेत होते हैं। कृषि समन्वयक एवं

किसान सलाहकारों को अपने-अपने क्षेत्र के लिए निर्धारित लक्ष्य के अनुसार ग्रिड से मिट्टी का नमूना समय पर एकत्र कर प्रयोगशाला को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया। किसानों को मृदा स्वस्थ कार्ड भी मुहैया कराना है। आत्मा के परियोजना निदेशक ने बताया कि 10 से 30 अप्रैल तक किसान चौपाल का आयोजन जिले की सभी पंचायतों में किया जाएगा। पौधा संरक्षण के सहायक निदेशक ने मिट्टी का नमूना लेने का तरीका बताया। आत्मा के उप परियोजना ने बताया कि प्रत्येक प्रखंड में कम से कम एक किसान उत्पादक कंपनी (एफपीओ) गठित करने का लक्ष्य है। एफपीओ की मदद से किसानों को उत्पादन से लेकर विपणन तक में सहायता होती है। एक एफपीओ कम से कम 50 किसानों के संगठित होने से बनता है। इसमें सरकार द्वारा किसानों को दस लाख रुपये की सहायता दी जा रही है।”

सभी फसलों पर मिलेगा अग्रिम इनपुट अनुदान:-

पायलट प्रोजेक्ट के सफल होने पर पूरे प्रदेश में लागू होगी योजना: जैविक सब्जी की खेती के लिए शनिवार को बिहार में ऐतिहासिक आगाज हुआ है। देश में सबसे पहले बिहार ने अग्रिम इनपुट अनुदान देना शुरू किया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बापू सभागार में क्लिक करके चार जिलों के 20 हजार किसानों के खाते में छह-छह हजार रुपये का ई-कैश भेजा। साथ ही एलान भी किया कि पायलट प्रोजेक्ट के तहत चार जिलों में शुरू की गई यह योजना अगर सफल हो गई तो पूरे प्रदेश में सभी फसलों पर लागू होगी। अनुदान की राशि भी बढ़ेगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि अनुदान का लाभ सभी किसानों, बटाइदारों एवं खेतिहर मजदूरों को मिलेगा। अगले सीजन में आलू की जैविक खेती के लिए भी इससे ज्यादा अग्रिम अनुदान किया जाएगा। सीएम ने कहा कि उत्पादकता कम होने से पहले बिहार का मजाक उड़ाया जाता था, किन्तु कृषि रोडमैप के जरिए खेती से जुड़े सभी सेक्टर का विकास हो रहा है। दूसरे कृषि रोडमैप में संबंधित 18 विभाग को शामिल किया गया। इससे धान उत्पादकता का विश्व रिकॉर्ड बना। गेहूँ एवं मक्के के उत्पादन में भी राष्ट्रीय रिकॉर्ड बना। सब्जी उत्पादन में बिहार अभी तीसरे स्थान पर है, लेकिन हमें पहले नंबर पर आना है। इसके लिए काम किया जा रहा है। किसानों को अत्यधिक लाभ दिलाने के लिए सहकारी समितियों का गठन किया जा रहा है।

प्रसंस्करण एवं मार्केटिंग की व्यवस्था की जा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए जरूरी है कि कृषि लागत कम की जाए। इसके लिए राज्य सरकार बिजली से सिंचाई की व्यवस्था करने जा रही है। कृषि के लिए अलग फीडर का निर्माण किया जा रहा है। इससे सभी खेतों को कम से कम आठ घंटे बिजली मिल सकेगी। भूमि विवाद निबटाने लिए सर्वे सेटलमेंट किया जा रहा है। “चकबंदी होने से जोत का आकार बढ़ेगा तो लागत अपने-आप कम हो जाएगी।”

फूलों ने बदली जीने का ‘राह’ कैसे रोपा जाता है फूल खेत को चार-पांच बार बारीकी से जुताई का काम किया जाता है। खेत की जुताई के एक सप्ताह बाद केयारी बनाकर फूल के पौधे को रोपाई की जाती है। पौधे को रोपाई के बाद सिंचाई जल्द से जल्द कर देना है। और प्रत्येक सप्ताह खेती की सिंचाई करना पड़ता है। सिंचाई के साथ-साथ खेत का कोड़ाई का काम किया जाता है।

कहाँ से आते हैं पौधे फूल के पौधे कलकता से लाया जाता है। जहाँ पौधे की कीमत 500 रुपया प्रति हजार में मिलता है। एक कट्टा में 2 सौ से 250 सौ पौधे का रोपाई किया जाता है।

कितने दाम में बिकते हैं. फूल फूल का प्रति किलो 20 से 25 रुपया के दर से बेचा जाता है। शादी, नवरात्र तथा दिवाली में अधिक कीमत मिलता है।

पिपरामेंट की खेती से बढ़ी किसानों की आय परंपरागत खेती से. क्षेत्र के किसान अब आगे बढ़ रहे हैं। किसानों ने अब खेती को व्यवसाय के रूप में बदलते सब्जी की खेती शुरू किया है। किसान बताते हैं कि पहले धान एवं गेहूँ के साथ चना, मसूर, खेसारी सहित अन्य तेलहनी एवं दलहनी फसल के साथ गन्ना की खेती करते थे। लेकिन, अब बड़े पैमाने पर पिपरामेंट (जपानी पुदीना) की खेती की जा रही है।

पिछले वर्ष उत्पादित इसके तेल से फायदे को देखते हुए इस बार बड़े पैमाने पर किसान इसकी खेती कर रहे हैं। किसानों ने बताया कि दो माह से पिपरामेंट का बिचड़ा डाला गया है। बिचड़ा के लम्बाई में वृद्धि के बाद से ग्रास हापर टिंडा नामक कीट से किसान परेशान है।

इन किसानों का कहना है कि पौधे को काट देते हैं। जिससे पौधे के बिचड़े में बढ़ोतरी नहीं हा पा रही है। किसानों का कहना है कि महंगे डीजल खरीद कर पटवन करा रहे हैं। जिससे लागत बढ़ रहा है। ऐसे में क्या करें, समझ में नहीं आ रहा है।

कहते हैं अधिकारी प्रखण्ड कृषि पदाधिकारी मो० शौकत अली का कहना है कि कीटनाशकों के प्रयोग से टिंडे मरते नहीं उड़ जाते हैं। दवा का असर खत्म होते ही फिर वापस आ जाते हैं। इनसे निजात के लिए फिनेरेट या मिथाइल पारथियान दवा जो पाउडर तथा लिक्विड में आता है। इसका उपयोग करने पर काबू पाया जा सकता है।

सारांश एवं निष्कर्ष (Summary and Conclusion)

आधुनिक हुई खेती हाल के दिनों में खेती से जुड़ी जो खबरें मिलीं, उसमें लगता है कि राज्य सरकार ने जब से कृषि रोडमैप पर जोर देना शुरू किया है, तब से खेतों का नजारा तेजी से बदला है। किसान आधुनिकीकरण की तरफ मुड़ रहे हैं। इसे बढ़ावा देने के लिए कृषि विभाग ने समय-समय पर कृषि मेले आयोजित किये। इन मेलों ने नये उपकरणों से किसानों का परिचय बढ़ाया, उनकी समझ विकसित हुई और उन्हें यह समझ में आया कि यंत्रीकरण से उत्पादकता बढ़ाई जा सकती है। अब वह दिन दूर नहीं,

डॉ. सुरेन्द्र कुमार

जब किसान धान की रोपाई में अति नवीनतम तकनीक का प्रयोग कर सकेंगे। इससे एक तरफ धान की खेती में लागत कम आएगी तो दूसरी ओर उत्पादन भी बढ़ेगा। इसमें ‘पैडी ट्रांसप्लांटर’ के उपयोग से धान की रोपाई की जाती है। बिचड़े की तैयारी पालीथीन सीट पर की जाती है। सैल्फ चालित पैडी ट्रांसप्लांटर से एक दिन में 4-5 एकड़ में धान की रोपाई आराम से की जा सकती है। इसके लिए दो-तीन व्यक्तियों की ही जरूरत पड़ती है। एक ऐसे दौर में, जब गाँव से लेकर नगर-महानगर तक मजदूरों के लिए रोजगार के अवसर बढ़े हैं और यातायात के विभिन्न साधनों ने श्रमिकों का बड़े श्रम बाजार में पहुंचना आसान कर दिया है, गाँव में खेती से जुड़े काम करने वाले मजदूर कम पड़ रहे हैं, मशीनों का उपयोग बढ़ाना खेती को लाभकर बनाये रखने के लिए आवश्यक हो गया है।

दूसरी ओर मजदूरों के सामने खेत में काम करने से कहीं ज्यादा आकर्षक विकल्प हैं। किसान के पास विकल्प सीमित हो गए हैं। वे मशीन की मदद लेकर ही खेती बचा सकते हैं। बीमारू से विकासशील बने इस प्रदेश में कृषि का आधुनिकीकरण ध्यान आकृष्ट कर रहा है। सोमवार को पटना के निकट भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के शाबाजपुरा फार्म पर पहुंची अमेरिकी राजदूत नैसी पावेल ने देखा कि उनका देश कृषि क्षेत्र में जो सहायता दे रहा है, उसका कितना बेहतर उपयोग यहाँ से हो रहा है। सीरियल सिस्टम्स इनिशिएटिव फार साउथ एशिया (सीसा) प्रोजेक्ट का जायजा लेने आयी पावेल को दिखाया गया कि खेत जोते बिना एवं उससे पुआल हटाए बगैर बुआई की टर्बो सीडर मशीन किस तरह काम करती है। पानी का कम इस्तेमाल करते हुए धान की नर्सरी बनाने के लिए, ‘राइस प्लांटर’ कैसे काम करता है। यह मशीन पहले कोरिया से आई थी, अभी चीन से मंगाई गई है। स्वदेशी-विदेशी मशीनें भी खेतों के आसमान पर इंद्रधनुष रचने में लगी मालूम पड़ रही है। पावेल ने शायद इसे महसूस किया हो।

लौटें परंपरागत खेती की ओर :- बढ़ते प्रदूषण पर दुनिया भर में चिंता अवश्य व्यक्त की जा रही है, किन्तु उसके समाधान के मूलभूत पहलू की उपेक्षा हो रही है। भौतिक सुख की बढ़ती भूख के कारण आधुनिकता और प्रगतिशीलता के नाम पर प्रकृति के शोषण पर विराम लगे बिना समाधान खोजना अंधेरे में सुई खोजने से भी कठिनाई भरा है। नित्य प्रति हम अपने आचरण से प्रकृति का संतुलन बिगाड़ रहे हैं। हरे-भरे वनों का तो अभाव हो ही रहा है, न जाने कितनी नदियां सूख गईं और जो हैं भी उनमें 20 वर्ष पूर्व के मुकाबले आधा भी जल प्रवाहित नहीं हो रहा है। दूसरी ओर धुआं उगलने वाली गाड़ियों, कृषि में काम आने वाले यांत्रिक उपकरणों, उपज बढ़ाने के लिए रासायनिक खादों और कीटनाशकों के उपयोग की अधिकता से ऐसे पौधे और कीड़े मकोड़ों की अधिकता बढ़ रही है जो केवल नुकसान ही पहुंचाते हैं। जहाँ दुनियाभर के देश वर्ष में एक बार किसी अंतरराष्ट्रीय आयोजन में अपने प्रतिनिधियों को भेजकर प्रदूषण पर चिंता व्यक्त करते हैं वहीं धरती ही नहीं अंतरिक्ष को भी प्रदूषित करने वाले वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए होड़ में भी लगे रहते हैं। पिछले दिनों दिल्ली और उसके आसपास छाप प्रदूषण के चलते स्कूल बंद कर दिए गए और देश भर में बढ़ते प्रदूषण के आंकड़े पेश किये जाने लगे। इसी बीच सामने आया कि जड़ के बजाय पत्तियों को सींचने से हरियाली बनाए रखने के समान ही वर्षा जल संचयन के लिए राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण यानी एनजीटी के

आदेश को क्रियान्वित करने के लिए किए गए उपाय अभी तक अनुपयोगी साबित हुए हैं और फिर भी उन्हें अपनाने की अनिवार्यता की ओर बढ़ा जा रहा है।

संदर्भ (References):

1. संदर्भ 4, पृ० 270-71.
2. शर्मा, भरत, प्रकृति ही इलाज, एक अंश, दैनिक जागरण, एक दैनिक सामाचार पत्र, पटना से निष्काशित, 10 जून 2018, पृ०
3. एक अंश, दैनिक जागरण, एक दैनिक सामाचार पत्र, 11 जून, 2018, पृ० सं० 8
4. एक अंश, दैनिक जागरण, 11 जून, 2018, पृ० सं० 11
5. सिंह, महेन्द्र बहादुर एवं दूबे, कमला कान्त, 1997, प्रादेशिक विकास नियोजन, तारा बुक एजेन्सी, वाराणसी, पृ० सं० 308-09